

BUGUNGI ADABIY JARAYONDA NASR (ABDUSAID KO'CHIMOV
"BOYCHECHAK" ASARI MISOLIDA)

Musurmonova Sevinch

O'zMPU Filologiya Fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

musurmonovasevinch123@gmail.com

Nargiza To'xtayeva

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121300>

Annotatsiya: Ushbu maqola mustaqillik davrida shakllangan o'zbek nasrining badiiy-estetik xususiyatlari, mavzuiy boyligi va zamonaviy adabiy jarayondagi o'ziga xosligini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Asosiy e'tibor Abdusaid Ko'chimov kabi yirik ijodkorlarning nasriy asarlarida hayot haqiqatini badiiy ifodalash usullari, ijtimoiy-psixologik konfliktlar va zamonaviy nasrda yangi uslubiy izlanishlarga qaratiladi.

Kalit so'zlar: Istiqlol davri, nasr, badiiy-estetik xususiyatlar, ijtimoiy konflikt, psixologik realizm, xalqchilik.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению художественно-эстетических особенностей, тематического богатства и специфики узбекской прозы, сформировавшейся в период независимости. Основное внимание уделяется способам художественного выражения жизненной правды, социально-психологическим конфликтам и новым стилистическим поискам в современной прозе на примере творчества Абдусаида Кочимова.

Ключевые слова: период независимости, проза, художественно-эстетические особенности, социальный конфликт, психологический реализм, народность.

Abstract: This article explores the artistic and aesthetic features, thematic richness, and specificity of Uzbek prose formed during the independence period. The main focus is on the methods of artistic expression of life truth, socio-psychological conflicts, and new stylistic searches in modern prose, exemplified by the works of Abdusaid Ko'chimov.

Keywords: Independence period, prose, artistic and aesthetic features, social conflict, psychological realism, folk spirit.

Istiqlol davri o'zbek adabiyoti, jumladan, nasr yangi bosqichga ko'tarildi. Mustaqillikdan so'ng milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi, nasr esa milliy ruh, ona tiliga mehr, Vatanni sevish kabi muhim mavzularni qamrab oldi. Zamonaviy nasrda Abdusaid Ko'chimov, Erkin A'zam, O'tkir Hoshimov, Tog'ay

Murod kabi yozuvchilarning ijodi alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, Ko'chimovning "Boychechak", "O'g'il", "Oq kaptarlar oroli" kabi asarlari zamonaviy nasrda ijtimoiy-haqiqat va badiiylik uyg'unligi, psixologik chuqurlik jihatidan namunali hisoblanadi. Istiqlol davri nasrining o'ziga xosligi bir necha jihatlar bilan namoyon bo'ladi: mavzuiy boylik, janriy xilma-xillik, inson psixologiyasiga chuqur murojaat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi hamda zamonaviy shakl-tarkib izlanishlari.

Abdusaid Ko'chimov 1936-yil 1-yanvarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan (1962). "Kashfiyotchi bolalar" (1978), "Mening O'zbekistonim" (1979), "Toshburgut" (1981), "Mening yulduzim" (1984), "Chanoq" (1985), "Halqa" (1987), "Ikki bahor" (1990), "Umid daraxtlari" (1992), "Qiyofa" (1996), "YOsuman" (2000), "Baland tog'lar" (2002), "Ko'zlarimning qarog'idasan" (2006), "Muhabbat bog'lari" (2008), "El suv ichgan daryolar" (2009) kabi to'plamlar muallifi. Adabiyotshunoslar uning ijodini she'riyat, nasr va publitsistika bilan birga o'rganadilar. Ko'chimov nasri hali to'liq tadqiq etilmagan bo'lsa-da, uning "Baland tog'lar" qissasi va "Boychechak" hikoyasi asosida ko'p qismli badiiy filmlar yaratilganligi uning keng ommalashganligidan dalolat beradi. Mustaqillik davrida nasr mavzuiy jihatdan keskin boyidi. Agar sovet davrida asarlar asosan Lenin, Oktyabr, pionerlik mavzulariga bag'ishlangan bo'lsa, istiqlol davrida quyidagi yangi mavzular oldingi o'ringa chiqdi:

Ijtimoiy-haqiqat va inson taqdiri. Abdusaid Ko'chimov nasriy asarlarida davrning jiddiy, muhim muammolari ko'tarilgan. Adibning nasriy asarlarida idealda yoki ko'ngilda adashgan odamlar obrazi keng va har tomonlama yoritilgan. Masalan, "Boychechak" asarida qishloq hayotining murakkabligi, inson taqdirining o'zgarishi, "O'g'il" hikoyasida Nishonboy tabelchi, adolatsizlikning qurboni bo'lgan raisning o'g'li Avaz obrazlari badiiy talqin etiladi.

- Milliy ruh va ona Vatan. Mustaqillikdan so'ng nasrda O'zbekistonning mustaqilligi, davlat bayroqi va gerbi, milliy bayramlar, Navro'z, Mustaqillik kuni kabi mavzular katta ahamiyat kasb etdi. Yozuvchilarda Vatanni sevish, uning tarixi va madaniyati bilan faxrlanish hissini uyg'otishga alohida e'tibor beriladi. Ko'chimovning "Mening O'zbekistonim", "Vatan", "Istiqlol qo'shig'i" kabi asarlari bu yo'nalishning yorqin namunasi.

- Diniy-ma'naviy qadriyatlar. Istiqlol davrida nasrda xayr-saxovat, mehribonlik, ota-onaga hurmat, kattalarga ehtirom kabi diniy-ma'naviy qadriyatlarga murojaat kuchaydi. Bu sovet davridan farqli ravishda yangi hodisa

bo'lib, jamiyatning ma'naviy shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ko'chimov asarlarida ota-o'g'it, ustoz hurmati, insoniylik kabi mavzular keng yoritiladi .

- Psixologik konflikt va ruhiy iztirob. Ko'chimov nasrida inson ruhiyatining chuqur qatlamalari, ichki dunyosi tadqiq etiladi. "Boychechak" asarida qahramonlarning ichki kezishmalari, umid va orzulari, hayotdagi qiyinchiliklarga bo'lgan munosabati badiiy tahlil etiladi. Yozuvchi asarlarida o'tish davriga xos bo'lgan ijtimoiy-psixologik murakkabliklar, ziddiyatli jarayonlar inson kechinmalari, ruhiy holatlar fonida badiiy tasvirlangan .

Istiqlol davri nasrida janriy jihatdan yangiliklar yuz berdi:

Psixologik hikoyalar va qissalar. Inson ruhiyatining chuqur qatlamalarini, ichki dunyosini tadqiq etuvchi asarlar soni ortdi. Bu asarlar o'quvchini qahramonning ruhiy holatini tushunishga, o'zini-o'zi tanishga undaydi. "Boychechak" asari ana shu janrning namunasi bo'lib, unda qahramonlarning psixologik portreti chuqur ochib beriladi.

Ijtimoiy hikoyalar. Jamiyatdagi turli muammolarni, ziddiyatlarni, adolatsizliklarni ifodalovchi asarlar yaratildi. Ko'chimovning "O'g'il", "Qochoq", "Peshona" kabi asarlarida ijtimoiy idealda, e'tiqodda adashgan, aldanigan odamlar obrazi keng yoritilgan .

Tarixiy qissalar. Mustaqillik davrida milliy tarixga, buyuk ajdodlarga nisbatan e'tibor ortdi. Amir Temur, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband kabi tarixiy shaxslar hayoti badiiy talqin etildi.

Dramatik qissalar. Nasr va drama o'rtasidagi chegarani yo'qotuvchi, dialog va monologlarga boy asarlar rivojlandi. Ko'chimovning ayrim asarlari sahnalashtirilgan va muvaffaqiyatga erishgan .

Esselar. Ko'chimov "El suv ichgan daryolar" to'plamida esselar yozib, o'zbek adabiyotining yetuk vakillari haqida badiiy-baholiy mulohazalar yuritgan. Uning esselarida Odil Yoqubov, Pirmat Shermuhamedov, Mahmud Sa'diy kabi ijodkorlarning portretiga chizgilar berilgan .

Istiqlol davri nasrining eng muhim xususiyatlaridan biri — inson psixologiyasiga chuqur va nozik murojaatdir:

Psixologik realizm. Ko'chimov asarlarida qahramonlar ichki dunyosi, ruhiy kezishmalar, xotira va orzular chuqur tadqiq etiladi. "Boychechak" asarida qahramonning tashqi dunyo bilan ichki dunyosi o'rtasidagi ziddiyat, uning komplekslari va orzulari badiiy tahlil etiladi.

Ziddiyatlar dramaturgiyasi. Asarlarda ijtimoiy, shaxsiy, ruhiy konfliktlar bir-biriga chambarchas bog'langan. "O'g'il" asarida psixologik (ruhiy), ijtimoiy va shaxsiy konfliktlar uchrashadi .

Ichki monolog va taqrorlash. Qahramonlar ichki ovozi, o'ylari, xotiralari orqali ularning psixologiyasi ochib beriladi. Bu nasrda yangi ifoda vositasi sifatida qo'llaniladi.

Obrazli ifoda va kinoya. Ko'chimov so'z qadrini zargar kabi qadrlaydi. U so'zdan avaylab asrab foydalanadi, shu bois uning asarlarida so'zning ming xil badiiy tovlanishlari jilolanib turadi. "Boychechak" asarida xalqona til, qishloq aholisining qadimiy durdona shevasi, yo'qolib borayotgan so'zlarimizning hali-ham qo'llanilayotganligi aks etadi .

Istiqlol davri nasrida milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unlashgan:

Milliy an'analar. Navro'z, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti kabi milliy va diniy bayramlar asarlarda keng yoritiladi. Milliy o'yinlar, xalq orasidagi o'ziga xos munosabatlar, qishloq hayoti tasvirlari milliy ruhni ifodalaydi. Ko'chimov o'zi tug'ilib o'sgan Samarqand viloyatining Urgut tumani tabiati, odamlarining tantiligi va mardligi, qishloq aholisining qadimiy durdona shevasi asarlarida jonli tasvirlangan .

Umuminsoniy qadriyatlar. Asarlar faqat milliy chegarada qolmay, insoniyatni tinchlikka, mehribonlikka, adolatga chaqiradi. Bu jihat o'zbek nasrini jahon adabiyoti bilan uyg'unlashtiradi.

Teatr va kino uyg'unlashuvi. Abdusaid Ko'chimov badiiy adabiyot (nasr), kino va teatr san'ati bilan birga ijod qiladi. Uning "Baland tog'lar" qissasi va "Boychechak" hikoyasi asosida ko'p qismli badiiy filmlar yaratilgan . Bu nasrning vizual talqiniga yangi imkoniyatlar ochadi.

Istiqlol davri nasrining eng muhim vazifalaridan biri — jamiyatda ijtimoiy ong shakllantirishdir:

Inson huquqlarini himoya qilish. Ko'chimov asarlarini ruhan birlashtiruvchi jihat — insoniy erk, har qanday zo'ravonlikka munosabat masalasidir. "Boychechak" asarida inson taqdirining o'zgarishi, uning huquqlari uchun kurash mavzusi markaziy o'rinda turadi.

Ma'naviy-estetik tarbiya. Asarlar o'quvchida yuksak insoniy fazilatlarni — mehr-oqibat, do'stlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlikni shakllantiradi.

Milliy o'zlikni saqlash. Nasr orqali yosh avlod milliy qadriyatlar, an'analar, til va madaniyat bilan boyiydi.

Xulosa

Istiqlol davri o'zbek nasri mustaqillikdan oldingi davrga nisbatan mavzuiy jihatdan boyib, janriy jihatdan xilma-xillashdi, inson psixologiyasiga chuqurroq murojaat qila boshladi. Abdusaid Ko'chimov kabi yozuvchilarning ijodi bu davrning yorqin namunasi. Ayniqsa, uning "Boychechak", "O'g'il", "Baland tog'lar" kabi nasriy asarlari zamonaviy nasrda ijtimoiy-haqiqat va badiiylik, psixologik chuqurlik va milliy ruhning muvaffaqiyatli qo'llanilishini ko'rsatadi. Zamonaviy nasr nafaqat badiiy qimmatga ega, balki jamiyatda milliy ong, ma'naviy-estetik tarbiya, ijtimoiy adolat kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kelajakda nasrda zamonaviy texnologiyalar, global muammolar, sun'iy intellekt kabi yangi mavzular ham yoritilishi, asar va ekran talqini (rejissyorlik, dizayn) uyg'unlashuvi kuchaytirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qahramonov Q., Burxanova F. Ijod va e'tiqod. Monografiya. T.: "Akademnashr", 2022.
2. Boltaboev H., Mahmudov M. Adabiy-estetik tafakkur tarixi. 2-jild: O'rta asrlar. O'yg'onish davri (IV-XVI). – Toshkent: Mumtoz so'z, 2016.
3. Abdusaid Ko'chimov. Boychechak (hikoya). – Ziyouz kutubxonasi.
4. Abdusaid Ko'chimov. Baland tog'lar (qissa). – Ziyouz kutubxonasi.
5. Vikipediya. Abdusaid Ko'chimov. – https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdusaid_Ko'chimov
6. O'zbek nasrida hayot haqiqati va badiiylik (Abdusaid Ko'chimov asarlari misolida). – Diplom ishi. // arxiv.uz
7. Mustaqillik davri o'zbek nasri. // oefen.uz
8. O'zbek nasrining paydo bo'lishi va rivojlanishi. // cyberleninka.ru.